

$G = O(1, L)$ GRUPPA UCHUN G -TENGLIK PROBLEMASI**Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldosheva**

Termiz muhandislik texnologiya instituti(stajyor)

zebinsojorayeva@gmail.com

Annotatsiya: Dissertatsiyada $L = Q(\sqrt{3})$ maydon ustida $\langle x, y \rangle_1 = x \cdot y$ va $\langle x, y \rangle_2 = x_1y_1 - 3x_2y_2$ formalar bilan aniqlangan 2-o'lchovli bichizikli metrik fazolarda tartib bilan berilgan m ta nuqtadan iborat ketma-ketliklarning geometriyalari rivojlantirilgan. Evklid va Psevdo-evklid geometriyalarida ratsional sonlar ustida 2-o'lchovli $a + b\sqrt{3}$ sonlar maydonining geometriyasi qaralgan.

Kalit so'zlar: maydon, skalyar ko'paytma, ortogonal akslantirish, invariant funksiya, ketma-ketlik, kompozitsiya.

Abstract: In the dissertation $L = Q(\sqrt{3})$, geometries of sequences $\langle x, y \rangle_1 = x \cdot y$ consisting of m points given in order on the field $\langle x, y \rangle_2 = x_1y_1 - 3x_2y_2$ and in 2-dimensional bilinear metric spaces defined by forms are developed. In Euclidean and Pseudo-Euclidean geometries, the geometry of the 2-dimensional number field over rational numbers is considered.

Key words: area, scalar multiplication, orthogonal reflection, invariant function, sequence, composition.

KIRISH

$D: L^m \rightarrow N$ funksiyani quyidagicha ta'riflaymiz. Agar $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ m -ketma-ketlik uchun $x_i = 0, \forall i \in N_m$ bo'lsa, $D(x) = 0$ deymiz. Aks holda $D(x) \neq 0$ deymiz.

1-ta'rif. $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ m - ketma ketligining $D(x)$ funksiyasi k ga teng deyiladi, agar $D(x) \neq 0$ va $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_{k-1} = 0, x_k \neq 0$ bo'lsa.

1-tasdiq. $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ va $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ m - ketma-ketliklar G - ekvivalent bo'lsa, u holda $D(x) = D(y)$ bo'ladi yani $D(x)$ funksiya G -invariantdir.

Isbot. Faraz qilaylik $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ va $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ m -ketma-ketliklar ekvivalent bo'lsin. U holda $g \in G$ mavjudki $y_i = gx_i, \forall i \in N_m$, tengliklar bajariladi.

Agar $D(x) = 0$ bolsa, $x_i = 0, \forall i \in N_m$ boladi. Bu holda $y_i = gx_i, \forall i \in N_m$ tengliklardan $y_i = 0, \forall i \in N_m$, tengliklar kelib chiqadi. Bundan $D(y) = 0$ ekanligi olinadi.

Agar biror $k \in N_m$ uchun $D(x) = k$ bolsa, $x_i = 0, \forall i \in N_m, i \leq k$ va $x_k \neq 0$ bo'ladi. Bu holda $y_i = gx_i, \forall i \in N_m$ tengliklardan, $x_k \neq 0$ tengsizlikdan va $g \neq 0$ tengsizlikdan $y_i = 0, \forall i \in N_m, i \leq k$ va $y_k \neq 0$ kelib chiqadi. Bundan $D(y) = k$ ekanligi olinadi. Tasdiq isbotlandi. Δ

Ω_0 bilan $\{x \in L^m: D(x) = 0\}$ to'plamni belgilaymiz. Ω_k bilan $\{x \in L^m: D(x) = k\}$ to'plamni belgilaymiz, bu yerda $k \in N_m$.

2-tasdiq. Ω_0 va $\forall k \in N_m$ uchun harbir Ω_k to'plam G -invariantdir.

3-tasdiq. $\Omega_0 \cup \Omega_1 \cup \dots \cup \Omega_m = Y, \Omega_i \cap \Omega_j = \emptyset, \forall i, j \in N_m$ va $\Omega_0 \cap \Omega_j = \emptyset, \forall j \in N_m$.

4-tasdiq. $x = (x_1, x_2, \dots, x_m), y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ m - ketma-ketliklar va $D(x) = 0$ bo'lsin.

(1). Agar $x \overset{O(1,L)}{\sim} y$ bo'lsa, u holda $D(x) = D(y) = 0$ bo'ladi.

(2). Aksincha, agar $D(x) = D(y) = 0$ bo'lsa, u holda $x \overset{O(1,K)}{\sim} y$ bo'ladi.

Isbot. (1). $x \overset{O(1,K)}{\sim} y$ bo'lsin. Bu holda Tasdiq 2.3.1 ga ko'ra $D(x) = D(y) = 0$ bo'ladi. (2). Aksincha, $D(x) = D(y) = 0$ bo'lsin. Bu holda $x_i = 0, \forall i \in N_m$ va $y_i = 0, \forall i \in N_m$, bo'ladi. Bu tengliklardan $x \overset{O(1,L)}{\sim} y$ kelib chiqadi. Tasdiq isbotlandi.

5-tasdiq. $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ m - ketma-ketliklar va $D(x) = k$ bo'lsin.

(1). Agar $x \overset{O(1,L)}{\sim} y$ bo'lsa, u holda quyidagi tengliklar o'rinli bo'ladi:

$$D(x) = D(y), y_k^2 = x_k^2, \frac{y_j}{x_k} = \frac{x_j}{x_k} \partial, \forall j = k + 1, \dots, m. \quad (2.3.1)$$

(2). Aksincha, (2.3.1) tengliklar bajarilgan bo'lsin. Bu holda $x \overset{O(1,L)}{\sim} y$ bo'ladi va yagona $g \in O(1,L)$ mavjudki, $y = g(x)$ o'rinlidir ya'ni $x \overset{O(1,L)}{\sim} y$. Bu yerda $g \in O(1,L)$ quyidagi ko'rinishda bo'ladi $g = \frac{y_k}{x_k}$.

Isbot. 1). $x \overset{O(1,L)}{\sim} y$ bolsin. Bu holda $D(x) = D(y)$ tenglikning o'rinli ekanligini, Tasdiq 2.3.1 da ko'rsatdik. $x \overset{O(1,L)}{\sim} y$ yekivalentlikga ko'ra shunday $g \in G$ mavjudki, $y_i = gx_i, \forall i \in N_m$, tengliklar bajariladi. Bu yerda $g^2 = 1$ bo'lganidan, $y_k^2 = x_k^2$ tenglik kelib chiqadi. Yuqoridagi $y_i = gx_i, \forall i \in N_m$, tengliklardan $\frac{y_j}{y_k} = \frac{x_j}{x_k}$ tenglikning o'rinli ekanligi oson kelib chiqadi.

Aksincha, (2.3.1) tengliklar bajarilgan bo'lsin. $y_k^2 = x_k^2$ tenglikdan $y_k = gx_k$ tenglik kelib chiqadi, bu yerda $g = 1$ yoki $g = -1$ yani $g \in G$. $D(u) = D(x) = k$ ekanligidan $y_i = x_i = 0$ tenglikning barcha $i \leq k$ lar uchun bajarilishi kelib chiqadi. Bundan esa $y_i = gx_i$ tengliklar $i \leq k$ uchun olinadi. Endi

$j > k$ bo'lsin. Bu holda $y_k = gx_k$ tenglikdan va $\frac{y_j}{y_k} = \frac{x_j}{x_k}$ tenglikdan $y_j = gx_j$ tenglik kelib chiqadi. Demak $x \overset{O(1,L)}{\sim} y$. Ushbu $y_k = gx_k$ tenglikdan $g = \frac{y_k}{x_k}$ tenglik kelib chiqadi. Tasdiq isbotlandi.

Bu tasdiqdan ochiqcha quyidagi xulosa kelib chiqadi. $\Omega_k = \{x \in L^m : D(x) = k\}$ bo'lsin, bu yerda $k \in N_m$.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. А.Г.Курош. Олий алгебра курси. Тошкент, Ўқитувчи 1976
2. Ональных чисел, Итоги науки и техн. Сер. Современ. Мат. И её прил. Темат. Обз., 2021, том 197,46-55, DOI:<https://doi.org/10.36535/0233-6723-2021-197-46>
3. Ж.Хожиев, А.С.Файнлеб Алгебра ва сонлар назарияси курси Тошкент, Ўзбекистон 2001
4. Sh.A.Ayupov, B.A.Omirov, A.X.Xudoyberdiyev Abstrak algebra, Fan Toshkent, Fan 2022
5. Djavvat Khadjiev, Idris Oren, Omer Peksen, Global invariants of paths and curves for the group of all linear similarities in the two-dimensional Euclidean space, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics Vol. 15, No. 6 (2018) 1850092 (28 pages).